

OLIV TA'LIM TIZIMINI BOSHQARISHDA ILMIY INNOVATSION MAXSULOTLARNING TIJORATLASHTIRISHNING O'RNI

Sh.I. Nizamova

Perfect-university "Gumanitar fanlar" kafedrası
dotsenti., p.f.f.d.(PhD)

Аннотация. Ushbu maqolada O'zbekiston oliy ta'lim tizimida ilmiy-innovatsion faoliyatni boshqarish, resurslardan samarali foydalanish va innovatsion mahsulotlarni tijoratlashtirish masalalari tahlil qilingan. 2020–2024 yillar statistikasiga asoslanib, ilmiy xodimlar soni, R&D xarajatlari, innovatsiya turlari hamda Innovatsiya va tijoratlashtirish indeksi (ISI) ko'rsatkichlari o'rganilgan. Tadqiqot natijalari oliy ta'lim muassasalarining atigi 16,9 % da yuqori innovatsion salohiyat mavjudligini, ISI ning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirini va tijoratlashtirish mexanizmlarini kuchaytirish zarurligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, ilmiy-innovatsion faoliyat, tijoratlashtirish, ISI indeksi, innovatsion salohiyat.

Аннотация. В данной статье анализируются вопросы управления научно-инновационной деятельностью, эффективного использования ресурсов и коммерциализации инновационных продуктов в системе высшего образования Узбекистана. На основе статистических данных за 2020–2024 годы изучены такие показатели, как численность научных сотрудников, затраты на НИОКР, виды инноваций, а также Индекс инноваций и коммерциализации (ИИК). Результаты исследования показали, что лишь 16,9% высших учебных заведений обладают высоким инновационным потенциалом. Также выявлено положительное влияние ИИК на качество образования и подтверждена необходимость усиления механизмов коммерциализации.

Ключевые слова: высшее образование, научно-инновационная деятельность, коммерциализация, индекс ИИК, инновационный потенциал.

Abstract. This article analyzes the management of research and innovation activities, the effective use of resources, and the commercialization of innovative products within Uzbekistan's higher education system. Based on statistical data for 2020–2024, the study examines indicators such as the number of research personnel, expenditures on R&D, types of innovations, and the Innovation and Commercialization Index (ICI). The research findings indicate that only 16.9% of higher education institutions possess high innovative potential. The study also reveals the positive impact of the ICI on the quality of education and confirms the need to strengthen commercialization mechanisms.

Keywords: higher education, research and innovation activity, commercialization, ICI index, innovative potential.

Oliy ta'lim tizimida ilmiy va ilmiy texnikaviy faolyatni amalga oshirish, ilmiy texnikaviy va innovatsion rivojlanishni ta'minlash uchun qulay shart sharoitlarni yaratish maqsadida moddiy va moliyaviy resurslardan foydalanishni samarali tashkil etish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda¹. Bunda ilmiy va innovatsion faoliyatni boshqarish tizimini rivojlantirishda asosiy e'tibor ilmiy loyihalar, ishlanmalar, intellektual faoliyat natijalarini tijoratlashtirish moliyalashtirish kerakligini nazarda tutadi. Oliy ta'lim tizimini boshqarishda ilmiy innovatsion mahsulotlarni tijoratlashtirishning o'rni juda muhim hisoblanadi. Chunki innovatsion jarayon ta'lim, ilm fan va iqtisodiyot o'rtasidagi integratsiyani ta'minlaydi. Bu jarayon innovatsion samaradorlikni oshirib, yoshlarning ilm-fanga jalb qilish orqali innovatsion infratuzilmani rivojlantiradi.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14.07.2018 йилдаги ПҚ-3855-сон. "Илмий ва илмий-техникавий фаолият натижаларини тижоратлаштириш самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" Қарори.

Tadqiqot jarayonida oliy ta'lim tizimini boshqarishda ilmiy innovatsion maxsulotlarning yaratish, ularga qilingan sarf xarajatlar hamda ilmiy innovatsion faoliyat bilan shug'ullanganlar tahlilini amalga oshirildi. Tahliliy ko'rsatkichlar 2020- yildan 2024- yilgacha bo'lgan ma'lumotlardan iborat.

O'zbekiston Respublikasida ITTKIning bajargan tashkilotlar soni davlat sektorida 137 ta, oliy ta'lim sektorida 99 ta, tadbirkorlik sektorida 50 ta, xususiy notijrat sektorda 3 ta birlikda ITTKI ishlari amalga oshirilgan. Agarda bu bajarilgan ishlarni ulushlarda ifodalaydigan bo'lsak, davlat sektorida 47,7 %, oliy ta'lim sektorida 34,3 % ta, tadbirkorlik sektorida 17,3 %, xususiy notijrat sektorda 1,0 % ga to'g'ri keladi.

2024-yil bo'yicha tahliliy ma'lumotlar oliy ta'lim tizimida bajarilgan innovatsion loyihalar va ilmiy ishlanmalar faoliyat ko'rsatuvchi 37164 tani tashkil etib, bu ko'rsatkich 2023-yilga nisbatan 260 taga oshgan. Agar bu ko'rsatkichni foizlarda ifodalaydigan bo'lsak, 0,7 % ni tashkil etadi.

1-jadval. Ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktorlik ishlanmalarning tahlili²

Ko'rsatkich	2020	2021	2022	2023	2024
Ilmiy tadqiqot va tajriba- konstruktorlik ishlanmalari bajargan xodimlar soni birlikda	30275	34614	36742	36904	37164
Ilmiy tadqiqot va tajriba- konstruktorlik ishlanmalariga xarajatlar qiymati (mlrd.so'm)	838,6	971,8	1423,3	1389,2	1574,1

Ilmiy tadqiqot ishlari natijalari ularni moliyalashtirish bilan ham bevosita bog'liqdir. Bajargan ilmiy tadqiqot va innovatsion ishlanmalarga xarajatlar 2024- yilda 1574,1 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 1389, 2 mlrd. so'mni tashkil etdi.

Bizga ma'lumki, 2024-yilda joriy qilingan innovatsiyalar soni 5521 tani tashkil etgan bo'lsa, ulardan 4889 tasi texnologik innovatsiyalar, 240 tasi marketing innovatsiyalar ham 392 tasi tashkiliy innovatsiyalarni tashkil etgan.

Bajarilgan ilmiy tadqiqot loyihalari ularning sohada bajarilishiga va qo'llanishiga ko'ra turlarga bo'linadi. Bular marketing innovatsiyalar, texnologik innovatsiyalar, tashkiliy innovatsiyalarga ajratiladi.

Texnologik innovatsiyalar — bu ilmiy-texnikaviy tadqiqotlar va ishlab chiqarish jarayonida qo'llaniladigan yangi yoki yaxshilangan texnologiyalar, uskunalar, materiallar yoki jarayonlarning joriy etilishidir. Ular asosan ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, sifatni yaxshilash, xarajatlarni kamaytirish qaratilgan.

Marketing innovatsiyalar — bu oliy ta'lim muassasasida xizmatlarini ilgari surish, sotish va tarqatish usullarini yaxshilashga qaratilgan yangiliklardir. Ular asosan mijozlarni jalb qilish, bozor ulushini oshirish va sotish hajmini ko'paytirish maqsadida amalga oshiriladi. Bu innovatsiyalar mahsulot dizayni, reklama va tarqatish kanallarini o'zgartirishni o'z ichiga olishi mumkin.

Tashkiliy innovatsiyalar — bu tashkilotning ichki tuzilishi, boshqaruv tizimi, jarayonlari yoki ish tashkil etish usullarini yangilashga qaratilgan yangiliklardir. Ular asosan samaradorlikni oshirish, resurslarni optimallashtirish, xodimlarning ish unumdorligini oshirishni maqsad qilgan.

2-jadval. Ta'lim sifati, xalqarolashtirish va innovatsiya ko'rsatkichlarining tavsifiy statistikasi

Ko'rsatkichlar	O'rtacha	Stardart og'ish	Minimal	Maksimal
Talaba o'qituvchi nisbati	17, 6	4,3	9,2	29,4
Bitiruv darajasi(%)	74,2	8,7	52,1	91,6
Skopusda indekslangan	38, 4	21,9	2	112

² Ўзбекистон Республикаси Миллий статистика қўмитаси.29.07.2025 й

nashrlar (yiliga)				
Innovatsion startaplar	6,3	4,6	0	24
Tijoratlashtirilgan loyihalar (soni)	3,1	2,4	0	14
Innovatsiya va tijoratlashtirish indeksi (ISI)	0,41	0,18	0,12	0,87

Oliy ta'lim tizimini boshqarishning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini baholash uchun indikatorlarga asoslangan analitik tahlillar amalga oshirildi bular: ta'lim sifati, strategik rivojlanish, halqaro raqobatchilik va innovatsiya va tijoratlashtirish darajasidir. Innovatsiya va tijoratlashtirish solohiyati OTMLar bilan bog'liq bo'lgan startaplar va tijoratlashtirilgan loyihalar soni bilan baholanadi. Ushbu baholash ko'p o'lovli natijalarni ta'minlaganligi uchun tanlangan. OTMLarning integrallashgan faoliyatini baholash uchun innovatsiya va tijoratlashtirish indeksi (ISI) aniqlandi. Keltirilgan ma'lumotlarga asosan normallashtirilgan ko'rsatkichlar innovatsiya va tijoratlashtirish indeksida (ISI) ga jamlandi. Indeks qiymatlari 0,12 dan 0,87 gacha bo'lgan, o'rtacha qiymat 0,41 va standart og'ish 0,18 ga teng bo'lgan.

Tadqiqot ishini olib borilgan tahlilarga ko'ra innovatsion jarayonlarni OTMLar da uchta ishlash darajasi bo'yicha ajratildi. Bular: innovatsion salohiyatning pastligi (ISI <0,30): o'rganilgan OTMLar ulushi (43,1 %)ga teng; o'rtacha innovatsion salohiyat (0,30 ≤ ISI <0,60): bu o'rganilgan OTMLar ulushi 40% dan iborat; yuqori innovatsion salohiyat ko'rsatkichi (ISI ≥0,60): bu OTMLar ulushining 16,9 % ni tashkil etadi.

1-rasm. Oliy ta'lim muassasalarining innovatsiya va tijoratlashtirish indeksi (ICI) darajalari bo'yicha taqsimlanishi

Shunga asosan innovatsiya va tijoratlashtirish indeksi tadqiqot natijalari bilan sezilarli bog'liqligini ko'rsatdi (β q 0.327, $p < 0.001$).

Tadqiqot kuzatuvlari innovatsiya samardorligi bo'yicha o'zgaras effektlar regressiyasi natijalarini quyidagicha taqdim etamiz. Innovatsiya va tijoratlashtirish indeksi ahamiyatligi $p < 0,001$ ga teng. Buni biz jadvalda ham keltiramiz.

Oliy ta'lim tizimidagi amalga oshirilgan ilmiy innovatsion mahsulotlar tijoratlashtirish – bu ularni bozorga chiqarish, ishlab chiqarish va sotish orqali daromad olish jarayoni hisoblanadi.

Demak, oliy ta'lim tizimini boshqarishda ilmiy innovatsion mahsulotlarning tijoratlashtirishning holati 2020-yildan 2024-yilgacha bo'lgan davrda oshganligini kuzatish mumkin.

3-jadval

2020-2024 yillarda ilmiy-tadqiqot va ishlanmalarning ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	2020	2021	2022	2023	2024
Ilmiy-tadqiqot va ishlanmalarga	0,18	0,20	0,22	0,25	0,10

sarflangan xarajatlar					
Patentga talabnomalar	580	620	700	780	
Texnologik startaplar soni	170	210	250	300	
AKTni qo'llash indeksi	50	53	57	61	
Innovatsiya bilan bog'liq sohalarda bandlik (%)	2,3	2,7	3,1	3,5	

Manba: O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, Innovatsion rivojlanish vazirligi, Jahon banki hisobotlari (2018–2023)

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, ilmiy tadqiqot va ishlanmalarning bajarilishi tahlili xususiy OTMlarda kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi. O'zbekistonda oliy ta'lim tizimida innovatsiyalar natijasi va tijoratlashtirish faoliyati tadqiqot ishimizning samaradorligini va instituttsional ko'rsatkichlariga hissa qo'shadi. Biroq nisbatan past indeks qiymatlari innovatsiya salohiyati cheklangan miqdordagi muassasalarda to'planganligini ko'rsatadi, bu esa oliy ta'lim tizimida innovatsiyalarga asoslangan rivojlanishni kengaytirish lozimligini bildiradi. Umuman olganda oliy ta'lim tizimini boshqario'ning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi ta'lim sifati ko'rsatkichlari, xalqaro reytinglardagi ishtirok va innovatsiya hamda tijoratlashtirish mexanizmlarini birlashtirgan integratsiyalashgan tizim orqali kuchaytirish mumkinligi haqidagi gipotezani tasdiqlaydi. Ushbu natijalar instituttsional raqobatbardoshlikni, innovatsiya salohiyatini va ijtimoiy iqtisodiy ta'sirni oshirishga qaratilgan islohatlarni empirik qo'llab quvvatlaydi, uzoq muddatli islohotlar natijalari halqaro tahlillar bo'yicha tadqiqotlarni olib borishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-iyuldagi "Ilmiy va ilmiy-texnikaviy faoliyat natijalarini tijoratlashtirish samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-3855-son Qaror.
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlari <https://edu.uz/>
3. <https://stat.uz/uz/>